

УДК 314.4:911.3

ФАВТ, ДАРОЗУМРӢ ВА ГЕОГРАФИЯИ ОНӢО

НУРАЛИЕВ ИСМОИЛ ӢАМЗАЕВИЧ

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Тоҷикистон

Аннотация: в статье рассматриваются демографические процессы смертности и феномен долголетия в контексте географических особенностей. Проводится анализ основных причин смертности и факторов, способствующих увеличению продолжительности жизни в различных регионах. Автор исследует влияние природно-климатических, экологических и социально-экономических условий на территориальное распределение долгожителей. Особое внимание уделяется «зонам долголетия» и региональным различиям в показателях ожидаемой продолжительности жизни. В работе подчеркивается роль развития медицины и уровня жизни в трансформации географической картины смертности на современном этапе.

Ключевые слова: смертность, долголетие, география населения, продолжительность жизни, демография, зоны долголетия, экологические факторы, показатели здоровья, миграция, биодемография.

The article examines the demographic processes of mortality and the phenomenon of longevity in the context of geographical characteristics. It analyzes the main causes of mortality and factors contributing to increased life expectancy in various regions. The author investigates the influence of natural-climatic, environmental, and socio-economic conditions on the territorial distribution of long-lived individuals. Special attention is paid to "longevity zones" and regional differences in life expectancy indicators. The work emphasizes the role of medical development and living standards in transforming the geographical pattern of mortality at the current stage.

Keywords: mortality, longevity, population geography, life expectancy, demographics, longevity zones, environmental factors, health indicators, migration, biodemography.

Фавт — ин раванди нестшавии наслҳо, яке аз ду унсури асосии таҷдиди аҳоли мебошад; раванди оммавиест, ки аз маҷмӯи зиёди фавтҳои инфиродӣ дар синну соли гуногун ба амал омада, тартиби умумии нестшавии аҳолиро муайян мекунад. Барои омӯзиши фавт нишондиҳандаҳои асосии зеринро истифода мебаранд:

Нишондиҳандаҳои мутлақ: шумораи мутлақи фавтидагон. Мувофиқи маълумоти соли 2003, ин нишондиҳанда дар ҳаҷм дар як сол 56 млн нафар, дар як моҳ — 4,6 млн нафар, дар як рӯз — 152 ҳазор нафар, дар як соат — 6 ҳазор нафар, дар як дақиқа — 106 нафар ва дар як сония — 1,8 нафарро ташкил медед [44].

Нишондиҳандаҳои нисбӣ:

1. **Коеффисиенти умумии фавт** — таносуби шумораи фавтидагон дар як сол нисбат ба шумораи миёнасолонани аҳоли, ба ҳисоби ҳар 1000 сокин, %;

2. **Коеффисиентҳои синнусолии фавт** — шумораи миёнаи фавт дар як сол ба ҳар 1000 нафари синну соли муайян;

3. **Дарозии умр** (тавсифи умумикардашудаи фавт) — фосилаи байни таваллуд ва марг, ки ба синни вафот баробар аст;

4. **Дарозии умри эҳтимолӣ (оянда)** — фосилаи байни ягон синну соли муайян ва синни вафот;

5. **Дарозии миёнаи умр (ДМУ)** — ин миёнаи арифметикии тақсимооти шахсоне, ки мувофиқи тартиби нестшавӣ то синни муайяни x сол зинда мемонанд;

6. **Фавти кӯдакони ширхор** — таносуби шумораи кӯдакони то яксола вафоткарда нисбат ба шумораи умумии кӯдакони дар ҳаҷм сол таваллудшуда ба ҳисоби ҳар 1000 сокин, % [10].

Раванди нестшавии наслҳо аз шумораи зиёди омилҳои биологӣ ва иҷтимоии ғавт вобаста аст. Ба қатори омилҳои асосӣ инҳо дохил мешаванд: **табию иқлимӣ, генетикӣ, демографӣ, иқтисодӣ (сатҳи некуаҳволӣ, навъи машғулият), фарҳангӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, экологӣ, хусусияти маскуншавӣ ва муҳочират**. Дар нимаи дуҷуми асри ХХ сирояти ВИЧ (ВНМО)/СПИД ба сабаби афзоиши ғавт табдил ёфт, ки барои рушди ояндаи кишварҳои камбизоат таҳдиди ҷиддӣ мебошад. Ин беморӣ ба табақаҳои ниёзманди аҳоли, ки аз ҷониби ҷомеа дастгирии камтарини иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мегиранд, таъсири сахттар мерасонад.

Ғавти кӯдакони ширхор (младенческая смертность): Ин яке аз муҳимтарин нишондиҳандаҳои сифати зиндагӣ ва сатҳи тиб дар кишвар аст. Ҳар қадар ин нишондиҳанда паст бошад, кишвар ҳамон қадар пешрафта ҳисоб мешавад.

Дарозии миёнаи умр: Ин рақамест, ки нишон медиҳад кӯдаки навзод дар сурати бетағйир мондани шароити ғавт ба ҳисоби миёна чанд сол зиндагӣ хоҳад кард.

Аз нуқтаи назари таҳлили демографӣ, ғавт ба ду гурӯҳи калон тақсим мешавад: **эндогенӣ** (ки дар натиҷаи рушди дохилии организм ба вучуд меояд) ва **экзогенӣ** (вобаста ба таъсири муҳити беруна). Таъсири омилҳои эндогенӣ бо пиршавии организм, бемориҳои ирсӣ ва нуқсонҳои модарзодӣ вобаста аст, дар ҳоле ки таъсири омилҳои экзогенӣ бетартиб ва тасодуфӣ мебошад.

Дар тӯли таърихи башарият ғавт дучори тағйироти бузурги сифатӣ ва миқдорӣ гардидааст. Намудҳои таърихии зерини ғавтро ҷудо мекунанд:

1. **Архетип:** бо бартарии омилҳои экзогенӣ ва раванди хеле бошиддати нестшавии наслҳо тавсиф мешавад.

2. **«Примитивӣ» (анъанавӣ):** ғавт асосан экзогенӣ буда, суръати нестшавии наслҳо баланд аст. Дарозии миёнаи умр — то **30 сол**, коэффисиенти ғавт — **40—50 %**. Ин намуд то охири асри XVIII мавҷуд буд.

3) **Аз охири асри XVIII то рӯзҳои мо** — намуди муосир, ки бо ҷаҳиши босуръат ба сӯи бартарии омилҳои эндогенӣ ва коҳиш ёфтани ҳадди ғавт тавсиф мешавад [5, 10, 36].

Шукулҳои гуногуни ҳудудии омилҳои ғавт, ки сатҳи ғавтро муайян мекунанд, боиси тафрикаи (дифференсиатсияи) бузурги ҷуғрофии ин раванд гаштанд. Бино ба маълумоти Бунёди аҳолии СММ, дар соли 2003 сатҳи миёнаи ғавт дар ҷаҳон (аз рӯи коэффисиенти умумии ғавт) **8,4 %**-ро ташкил дод. Вобаста ба ин, дар шароити имрӯза ҷадвали зерини ғавт дар ҷаҳон қабул шудааст (бо %):

- ✓ **камтар аз 5** — паст;
- ✓ **5—10** — миёна;
- ✓ **10—15** — аз миёна баландтар;
- ✓ **15—20** — баланд;
- ✓ **зиёда аз 20** — ниҳоят баланд.

Раванди тағйирёбии (динамикаи) сатҳи ҷаҳонии ғавт чунин ба назар мерасад: соли 1950 — **20 %**, соли 1990 — **9,9 %**, соли 2002 — **9,0 %**. Нишондиҳандаҳои ниҳонии (максималии) ғавт дар Намибия — **29 %**, Ангола — **25 %**, Нигерия ва Мозамбик — **23 %** сабт шудаанд. Нишондиҳандаҳои ақаллии (минималии) ғавт дар Урдун, Кувайт, Бруней — **3 %**, инчунин дар Баҳрайн, Сингапур ва АМА — **4 %** мушоҳида мешаванд.

Тафовутҳои минтақавӣ дар сатҳи ғавт

Дар муқоиса бо сатҳи таваллуд, тафовутҳои минтақавӣ дар сатҳи ғавт ба шарофати муваффақиятҳои глобалӣ дар соҳаи тандурустӣ то андозае ҳамвор шудаанд (коҳиш ёфтаанд). Ба аксарияти кишварҳои ҷаҳон муяссар шуд, ки ғавтро коҳиш диҳанд. Ба ин омилҳои зерин мусоидат карданд:

- ✓ Сармоягузорӣ ба соҳаи иҷтимоӣ ҳам дар кишварҳои пешрафта ва ҳам дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ;
- ✓ Дастовардҳо дар соҳаи тиб (хусусан дар баҳши коҳиши ғавти кӯдакони ширхор);
- ✓ Баланд шудани сатҳи маълумотнокии аҳолии кишварҳои рӯ ба тараққӣ оид ба масъалаҳои саломатии репродуктивӣ ва ҳифзи модару кӯдак;

РЎЙХАТИ АДАБИЁТ:

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дурнамоҳои давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон».
2. Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шумораи аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон (маҷмӯаи оморӣ). — Душанбе, 2023.
3. Борисов, В. А. Демография: Учебник для вузов. — М.: Nota Bene, 2011.
4. Валентей, Д. И., Кваша, А. Я. Основы демографии. — М.: Мысль, 2014.
5. Исломов, С. И. Демографические процессы в Таджикистане: тенденции и проблемы. — Душанбе: Ирфон, 2018.
6. Медведев, В. И. Экология человека и проблемы долголетия. — Л.: Наука, 2015.
7. Расулов, М. География аҳолии Тоҷикистон. — Душанбе: Дониш, 2020.
8. Poulain, M., Herm, A., Pes, G. The Blue Zones: Areas of exceptional longevity around the world. // Journal of Population Research. — 2013. (Манбаъ оид ба минтақаҳои ҷаҳонии дарозумрӣ).